

DESCUBRIMIENTOS Y HEURISTICAS EN ASTRONOMIA

*Víctor Rodríguez**

RESÚMEN

En este trabajo se intenta una caracterización del concepto de descubrimiento en astronomía, ambientado principalmente en las líneas de investigación que se vienen desarrollando en este siglo dentro de esta disciplina.

Se exploran variados contextos dentro de los cuales aparece, de un modo u otro, el concepto de descubrimiento. Tomando como marcos de referencia principales a la filosofía de la ciencia y la historia de la astronomía, se intentan establecer múltiples relaciones entre tópicos de interés epistemológico y nuestra imagen científica del cosmos.

Palabras claves: epistemología; historia de la ciencia; astronomía; descubrimiento; heurísticas.

DISCOVERIES AND HEURISTICS IN ASTRONOMY

In this paper an analysis of the concept of discovery in astronomy is intended, with special consideration to the main lines of research that are being carried out during this century. Several contexts are explored in this regard, and it is showed that the concept of discovery is involved in different ways in most of them. Taking as a conceptual background the history of astronomy and the philosophy of science, multiple relationships are established among epistemological topics related to our scientific image of the cosmos.

Key words: epistemology; history of science; astronomy; discovery; heuristics.

La astronomía es una disciplina científica muy especial. Ha sido fuente de muchos descubrimientos importantes desde los primeros días de la ciencia. Existe una vieja tradición de investigación en historia de la astronomía a través de la cual podemos ver cómo los descubrimientos han ido configurando imágenes de mundo. La historia de esta disciplina exhibe muchas sutilezas y aún hoy estamos analizando consecuencias de los grandes descubrimientos del pasado. Esto es válido para Ptolomeo, Kepler, o Leverrier, por mencionar sólo algunos buenos ejemplos.

*Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. *E-mail:* rodrigue@fis.uncor.edu

Este trabajo ha sido realizado dentro de un Proyecto de Investigación en la FFyH, UNC, subsidiado por CONICOR, SECYT-UNC y FONCYT.

La astronomía del siglo XX se ha caracterizado por un notable incremento en la cantidad de descubrimientos, desde campos tan remotos como la así llamada expansión del universo hasta la emergencia de una suerte de taxonomía de nuevas entidades con dificultades conceptuales inherentes a cada caso. Estrellas enanas, galaxias exóticas, polvo cósmico, asteroides, cometas, etc. Estas entidades son, en general, aceptadas como “reales”, aún cuando hay usualmente consenso acerca de la incerteza de la información sobre detalles técnicos o propiedades físicas específicas. Muchas otras entidades no son tan reales, al menos en la actualidad, de modo tal que la inclusión de ellas en el reino de los cielos depende de criterios acerca de la naturaleza de las entidades teóricas. En este sector tenemos a los agujeros negros, las lentes gravitacionales, las cuerdas cósmicas, y un conjunto de entidades exóticas provenientes de la tinta y el papel. Hay aquí una interesante interacción con la filosofía de la ciencia, especialmente a través del intento de esclarecer dificultades conceptuales de la relación entre estas entidades y las redes teóricas que se usan para integrarlas dentro de un marco general.

En este trabajo consideraré sólo algunos casos que son, en mi opinión, representativos del estilo de trabajo de la astronomía del siglo XX. En particular, examinaré con cierto detalle el caso de la astronomía extragaláctica y la cosmología observacional, yendo desde las grandes controversias de las primeras décadas del siglo a los resultados del satélite COBE y algunas consecuencias posteriores. Trataré de mostrar que el concepto de descubrimiento en astronomía representa una red de sutiles relaciones entre instrumentos, herramientas teóricas, prejuicios conceptuales, concepciones acerca del diseño de experimentos, y una considerable cuota de puntos de vista epistemológicos que restringen el marco general de las investigaciones. Naturalmente, hay lecturas externas de estos tópicos, por ejemplo, acerca de razones sociológicas, económicas e históricas para tomar algunas decisiones y realizar algunas planificaciones, pero ellas no serán consideradas aquí.

Intentaré caracterizar el descubrimiento en astronomía como un caso especial del descubrimiento científico, y la posición particular de una ciencia en la que el concepto de experimento tiene un rostro tan complejo y la observación está llevada a sus límites. Trataré de dar un contexto para el concepto de descubrimiento en astronomía útil para los objetivos de este trabajo.

¿Qué es un descubrimiento para los astrónomos? Explorando el amplio espectro de la producción astronómica en las revistas científicas especializadas, en los volúmenes de las reuniones de la Unión Astronómica Internacional, y en los numerosos eventos especializados que se suceden muy a menudo, la palabra “descubrimiento” aparece relacionada con una compleja actividad que involucra principalmente las siguientes cuestiones.

Casualidad. En ciertos sectores de la difusión científica ya hemos incorporado la expresión “serendipity” de uso corriente en algunos contextos internacionales. Cada año hay muchos nuevos resultados que llegan de tal modo que no podemos integrarlos a nuestros conocimientos como confirmaciones de predicciones previas, ni como

consecuencias de modelos anteriores. Esto está especialmente relacionado con el destacado lugar que tiene la observación en la actividad astronómica y con la variedad de campos de investigación que exhibe esta práctica científica. Esos resultados llegan de áreas tan distantes como la observación de meteoritos y objetos menores del sistema solar, especialmente en nuestra vecindad, hasta la radiación de origen cosmológico que llega desde los confines del espacio y el tiempo.

Modelos basados en esquemas teóricos. Cuando hablamos de descubrimientos relacionados con la estructura del universo, o acerca de la constitución interna de un cuerpo tal como nuestro sol, digamos por ejemplo, un cierto tipo de neutrinos, estos descubrimientos son fuertemente dependientes de modelos, en muchos casos altamente sofisticados. Aún cuando hay diferentes clases de modelos, para nuestros propósitos podemos considerar sólo dos tipos generales. A) Modelos basados sobre esquemas naive. Son típicos de áreas de investigación en las cuales no tenemos teorías robustas suficientemente elaboradas como para deducir claras consecuencias predictivas. Usualmente hay muchos procedimientos analógicos involucrados en esta práctica. La expresión más común usada en este sector es la de “modelos de juguete”. Estos modelos intentan captar algo relevante, aunque normalmente de un modo muy simplista, desde estrellas o cuerpos menores hasta el universo como un todo. B) Modelos basados en teorías maduras. En muchos casos las consecuencias observacionales son sólo un ejercicio de tipo deductivo acompañado por la elaboración de condiciones iniciales que permiten el desarrollo de la teoría dentro de restricciones muy especiales. Una práctica común en este sentido es un estilo constructivo de trabajo visto desde la perspectiva de la factibilidad de la observación dentro del dominio de las técnicas instrumentales a disposición. En algunos casos esta actividad constructiva bajo condiciones especiales es vista como un desarrollo de la teoría en sí misma. En la literatura especializada esta producción es usualmente considerada como astronomía teórica. Los ejemplos impregnan todas las ramas de la astronomía.

Inferencias a la mejor explicación. Dado que la predicción es una tarea realmente muy difícil en muchas áreas de la astronomía, y debido a la presencia ostensiva de modelos por todas partes, la explicación juega un rol sutil pero muy importante en las investigaciones. Cuando no sólo la analizamos a ésta sino también el modo en que los astrónomos la usan en sus redes de inferencias, es claro que la inferencia a la mejor explicación aparece mucho más frecuentemente de lo que usualmente se reconoce. Este punto tiene, en mi opinión, consecuencias importantes para evaluar el lugar que la explicación tiene en las ciencias observacionales. La astronomía es indudablemente en este aspecto una disciplina muy especial, y probablemente la explicación jugará por siempre un papel sumamente especial en ella. En otras palabras, si miramos el estilo de las inferencias escritas en los artículos astronómicos, podemos ver también el papel importante que la abducción tiene en estas articulaciones teóricas. Las inferencias abductivas son muy frecuentes en modelos teóricos, y están usualmente relacionadas con inferencias que conectan fenómenos concretos y muy especiales con marcos conceptuales de considerable generalidad.

Búsqueda heurística. Hay muchos estilos de aplicación de búsqueda heurística en astronomía, desde la estadística hasta versiones toscas de ensayo y error. En cada caso tenemos frecuentemente como subproductos conjuntos de resultados usualmente llamados “descubrimientos”. Pero desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia, la búsqueda heurística es un punto crucial en el contexto de descubrimiento. Caen bajo este rubro el análisis de la dinámica de las teorías, la generación de conceptos, la búsqueda de invariantes, la búsqueda de regularidades tipo ley. Pero, adicionalmente, hay muchas prácticas instrumentales asociadas con la búsqueda heurística, con una muy sofisticada retroalimentación entre estrategias y recursos instrumentales. Por ejemplo, el área de investigación de nuevos cometas- muy próximo a la astronomía de aficionados- es un caso típico. En un futuro cercano tendremos la posibilidad de seguir este tipo de exploraciones desde nuestra propia casa con una computadora conectada via internet y analizar resultados de observatorios alrededor del mundo, en áreas tales como la búsqueda de patrones en campos estelares, o proyectos tan ambiciosos como el SETI para buscar señales de vida extraterrestre.

Aproximaciones numéricas. La astronomía numérica es un área creciente de investigación. Cubre desde modelos numéricos relacionados a las limitaciones de las herramientas analíticas en mecánica celeste en donde a veces no se está en condiciones de conseguir una solución general de un problema, hasta áreas muy especulativas de investigación tales como modelos de colisión de agujeros negros, o la dinámica de cúmulos gigantes de estrellas o galaxias. Obviamente, estos son considerados sólo aproximaciones a los objetos reales y a sus dinámicas, pero son útiles en el mismo sentido en que lo es la física en una o dos dimensiones para otros propósitos. Este estilo de trabajo ha recibido en los últimos años un incremento notable debido a la ayuda computacional que permite testear modelos con una enorme cantidad de elementos individuales en un tiempo razonablemente breve. También debido a este lado computacional de la práctica, varios viejos métodos numéricos han sido desenterrados y adaptados a las potencias de los laboratorios computacionales contemporáneos. Algunas veces estos modelos sobresimplificados traen nuevos puntos de vista acerca de viejos tópicos, y en este caso pueden llegar a ser considerados descubrimientos.

Resultados provenientes de la computación. Este punto está relacionado con el anterior, pero no es idéntico a él. Muchos modelos astronómicos ahora provienen de las computadoras. El área de los descubrimientos computacionales es un campo creciente e interesante, no sólo desde la perspectiva de los modelos asociados a teorías, sino también debido a la manera en que los instrumentos via la computadora recogen la información acerca del cosmos, procesan los datos, y re-definen lo que es una señal o una unidad de información relevante. Las técnicas de dispositivos acoplados cargados -CCD- han revolucionado la astronomía observacional. Aún cuando sean conspicuas aplicaciones físicas de ideas teóricas provenientes de la microfísica y de la electrónica, están en cualquier caso fuertemente asociadas a dispositivos computacionales para procesar la información que ellas recolectan. Es muy probable

que, en el futuro cercano, técnicas provenientes de la inteligencia artificial entrarán en la astronomía de modo similar a como están siendo ahora introducidas en otras áreas de la investigación científica. El reconocimiento de patrones, las herramientas estadísticas, la búsqueda de inferencias alternativas entre modelos, son perfiles promisorios de descubrimientos computacionales de las próximas décadas. La óptica asociada a la computación está ya revolucionando los diseños de telescopios.

Nuevos procedimientos de observación. Esto está relacionado a nuevos instrumentos, nuevos modos de usar viejos instrumentos, nuevos contextos para instrumentos -tales como medio ambientes espaciales-. nuevos diseños tecnológicos, en muchos casos relacionados con el desarrollo de teorías muy sofisticadas, como las asociadas a ondas gravitacionales y todo el incipiente ámbito de la astronomía gravitacional. Podemos decir que las lentes gravitacionales son no solamente nuevos descubrimientos, sino también un campo extraordinariamente rico de nuevos descubrimientos potenciales, gracias a la reinterpretación de viejas observaciones bajo nuevas distribuciones espaciales de las señales. Adicionalmente, suele evidenciarse una actitud realista por parte de los astrónomos en esta área de la práctica observacional cuando asocian patrones simétricos con la presencia de objetos no observados, - materia oscura, agujeros negros, y cosas por el estilo. Otra cuestión importante aquí es la emergencia de nuevas técnicas para recoger información en diferentes regiones del espectro electromagnético. La astronomía de rayos gama, la astronomía de rayos X, la astronomía infrarroja, la radio astronomía, y variantes cercanas asociadas a otros portadores de información como la astronomía de neutrinos, producen un monstruoso acopio de información muy difícil de procesar de modo satisfactorio. Suena bastante bizantino aquí tratar de definir qué es un nuevo descubrimiento, quedando la palabra usualmente reservada para nuevos resultados significativos frecuentemente asociados a los prejuicios de la comunidad astronómica internacional, prejuicios en muchos casos vinculados a fuertes tradiciones culturales. Las discusiones en torno a los grandes modelos cosmológicos y sus implicaciones observacionales es un buen ejemplo de la compleja interacción entre modelos teóricos estables y nuevas prácticas instrumentales. Como caso especial de esta intensa y extraña interacción entre teorías e instrumentos podemos tomar el telescopio espacial Hubble y sus resultados. Esto es en sí mismo todo un capítulo de una nueva caracterización del descubrimiento en astronomía en el siglo XX.

Coordinación de disciplinas. Los descubrimientos astronómicos no son solamente consecuencia de la disciplina particular de investigación que es la astronomía. La física tiene un rol creciente en la astrofísica. Los descubrimientos cosmológicos están impregnados de estructuras e ideas matemáticas, y de muchas áreas de la física. La química también juega un papel importante, y la geología es importante en la exploración del sistema solar y en la interpretación de resultados. Lo que pretendo significar con esto es que el lenguaje del descubrimiento en astronomía está escrito también con elementos provenientes de la sintaxis, semántica y pragmática de otras disciplinas. Esto significa que no solamente se toman conceptos de estas disciplinas

sino que también los lenguajes de las nuevas teorías tienen estructuras de teorías elaboradas conceptualmente lejos de la astronomía. Supongamos, por ejemplo, que el lenguaje de los fractales sea útil en astronomía; dicho sea de paso, ya hay varias colecciones de artículos escritos en esta dirección, y si éste alcanza un buen estatus epistemológico y metodológico, probablemente muchos nuevos resultados acusarán su influencia y el lenguaje de algunos descubrimientos presentará alguna suerte de influencia fractal. Otro punto muy especial relacionado con la coordinación de disciplinas es el de la visión unificada de la ciencia. Aún cuando debemos reconocer el tenor de las discusiones en torno de las limitaciones de una visión unificada, el cosmos, al menos por definición, es para nosotros un uni-verso, a pesar de algunas teorías exóticas de multi-versos que andan circulando en la cosmología actual. Desde esta perspectiva, el cosmos es el mejor medio ambiente para testear nuestras teorías científicas, y exhibe una armonía que sugiere e invita a generar estrategias coordinadas entre las disciplinas científicas. La retroalimentación es también importante aquí. Puede suceder que algunos físicos teóricos estén acertados al decir que la cosmología es esencial para entender a la microfísica.

Múltiples criterios de decisión. Esta es una cuestión metodológica. A veces un descubrimiento es producto de una decisión. Esto está relacionado con esa área de investigación en filosofía e historia de la ciencia conocida como epistemología de la experimentación. Los astrónomos a veces tienen que tomar la decisión de parar la recolección de información, bajo la suposición de que no llegará ninguna información nueva relevante, o debido a limitaciones económicas, políticas o sociológicas. Deciden anunciar sus resultados como un nuevo descubrimiento, aún cuando no están seguros acerca de cuando exactamente deben terminar con el experimento. Esto ha sucedido en casos como con los resultados del satélite COBE relacionados con la hipótesis de las fluctuaciones de la radiación cósmica de fondo del universo. Lateralmente, esta investigación constituye un excelente ejemplo de lo que, en mi opinión, será el tipo de fuentes de descubrimientos en la astronomía del próximo siglo. Naturalmente, estos procedimientos de decisión son siempre cambiantes y dependen de la información contrastante proveniente de otros grupos de investigación. La intersubjetividad es esencial para mejorar los criterios de decisión acerca de cuando tenemos realmente un nuevo descubrimiento. Esta es la razón por la cual en muchos casos un descubrimiento aislado no es tomado en serio hasta que se puedan realizar nuevas observaciones.

El diseño de experimentos. De nuevo tenemos aquí una retroalimentación. Consideremos primero el concepto de experimento en astronomía. De acuerdo a cómo los astrónomos usan esta palabra, el experimento es principalmente una observación bajo diseños instrumentales muy especiales. Estos diseños se construyen usualmente con gran imaginación y contribuyen a dar un nuevo marco de trabajo para los nuevos datos. Cabe señalar que la historia de los instrumentos astronómicos muestra cuán importante ha sido el diseño de instrumentos como fábrica de la realidad. Desde los aparatos ópticos a los electrónicos, cada nuevo capítulo de la física construyó

de algún modo una nueva imagen del mundo. Como ejemplo, si se desea un resultado óptimo del arte de la medición astrométrica en cuestiones de posición de cúmulos de estrellas en la Vía Láctea y, en consecuencia, se recoge la información desde satélites especiales que han sido diseñados a tal efecto, es necesario conocer adecuadamente las restricciones y posibilidades de la dinámica del satélite y su versatilidad y sensibilidad giroscópica para tener una adecuada ponderación de la exactitud de las mediciones. Naturalmente, el diseño de experimentos juega un rol muy diferente en las investigaciones en el sistema solar, debido a la similitud con las estrategias pragmáticas próximas a las prácticas experimentales terrestres.

La importancia de “salvar los fenómenos”. Del mismo modo que en la astronomía antigua se usaron epiciclos para salvar las apariencias, en la astronomía contemporánea, más allá del sistema solar, no tenemos otra posibilidad que salvar de algún modo las apariencias. Esta es una cuestión realmente muy importante para analizar en relación con el estatus del pragmatismo en filosofía, y también con relación a algunos puntos de vista empiristas concernientes a la naturaleza de la ciencia y la actividad científica. En este sentido, el descubrimiento será siempre asociado con y dependiente de modelos previos, sean aquellos de la geometría presupuesta, de las teorías físicas usadas, o de las capacidades imaginadas de los instrumentos para testear teorías a través de la recolección de datos.

El espectro electromagnético. El descubrimiento en astronomía también presupone una actitud realista acerca del espectro electromagnético. La división corriente de áreas de la astronomía observacional es totalmente elocuente en este sentido. “Vemos” a través de él, y con excepción de la astronomía gravitacional, la astronomía de neutrinos, y algunos otros campos menores, el espectro electromagnético es la carta de identidad para entender la astronomía. Por supuesto, esto es también importante en algunas ciencias terrestres, pero en ningún caso el espectro e-m es tan importante como en astronomía. Esto produce una particular caracterización del descubrimiento, naturalmente asociado con el punto anterior.

Las matemáticas. Particularmente, enfatizo el lugar cambiante de las matemáticas en la lectura del descubrimiento. Muchas nuevas áreas de las matemáticas están siendo incorporadas ahora en la astronomía, especialmente la estadística, gracias a los programas computacionales. El bayesianismo está ahora en el juego. En los “descubrimientos” cosmológicos toda la fauna de técnicas matemáticas especiales provenientes de las teorías cuánticas de campo asociadas con modelos cosmológicos muestra una particular participación de las matemáticas en la sintaxis de la predicción y en la lectura de las eventuales consecuencias observacionales.

La filosofía. Se puede detectar, aunque no muy a menudo, la presencia de tesis filosóficas en algunos descubrimientos. Aún cuando no es fácil fusionar tesis filosóficas con descubrimientos empíricos, la astronomía teórica y la cosmología observacional algunas veces producen programas de investigación influenciados por puntos de vista de considerable generalidad. Los conceptos de homogeneidad, finitud del espacio tiempo, infinito como marco de fondo para muchos modelos, el comienzo del tiempo,

la conceptualización del Big Bang, etc, exhiben gran proximidad con la filosofía. En muchos descubrimientos la causalidad juega un rol significativo. En el caso de modelos realistas, los conceptos asociados con materia, energía, vacío, no son siempre usados en el sentido restringido de sus marcos teóricos y se suele permitir alguna contaminación filosófica. En algunos otros casos, como ha sucedido con la vieja escuela de cosmología observacional soviética liderada por Ambartsumian, una idea marxista relacionada con la multiplicidad de estructuras jerárquicas en el cosmos estimuló un programa de investigación con una estrategia metodológica influenciada por esas tesis filosóficas. La búsqueda de supercúmulos de galaxias fue un objetivo influenciado por dichas ideas.

Criterios de confiabilidad. Frecuentemente la ponderación de un descubrimiento está relacionada con criterios de diferentes clases. Pero la confiabilidad es central en muchos casos. La aceptación de regularidades en la naturaleza juega frecuentemente un rol importante. La zona del descubrimiento asociada con las leyes naturales o las regularidades accidentales es un área conflictiva para decisiones. Por ejemplo, ¿qué queremos significar con la ley de Titius Bode?. O de otro modo, ¿cuál es la diferencia epistemológica entre esta ley y la tercera ley de Kepler? Hay muchos ejemplos de resonancias y otras regularidades en la mecánica celeste contemporánea que necesitan criterios especiales para derivarlos de teorías ortodoxas, aún cuando en principio este sea el caso. Hay también criterios de confiabilidad asociados con áreas de investigaciones tales como la espectroscopía, la fotometría, o la física de partículas. Esto contribuye a la emergencia del realismo de entidades en la investigación astronómica, y algunas veces del realismo acerca de leyes.

Dependencia de pocos parámetros. Algunos descubrimientos son fuertemente dependientes de unos pocos parámetros. La constante de Hubble es un buen ejemplo. La búsqueda de constantes en astronomía es un tópico muy complejo. Algunos parámetros hacen de columnas centrales en la arquitectura de la imagen del cosmos. Otros juegan un rol secundario. Ha sido un punto de vista ortodoxo entre los astrónomos que, por ejemplo, la cosmología depende de pocos parámetros. Los ejercicios de numerología no son muy bien vistos, aún cuando hubo excepciones como P.Dirac, A.Eddington, y otros. Pero en cualquier caso, algunas restricciones numéricas en la observación ayudan a ajustar patrones dentro de los modelos. Frecuentemente ellos ponen fuertes restricciones sobre los modelos subsiguientes. No debemos olvidar que en astronomía hay muchos modelos con parámetros libres.

La importancia de las escuelas de pensamiento. En casos como las discusiones sobre los modelos de Big Bang versus los modelos del estado estacionario, las escuelas de pensamiento fueron decisivas en la conceptualización de algunos descubrimientos. Esto sucedió, por ejemplo, en el descubrimiento de la expansión del universo. Hoy algo similar está sucediendo con los modelos de universo temprano. Diferentes escuelas de física teórica se disputan la prioridad de una buena imagen de los descubrimientos observacionales como la radiación cósmica de fondo, consecuencias observacionales de los modelos inflacionarios, y temas afines.

Cuestiones sociológicas. Un punto sociológico importante para colocar algunos descubrimientos en contexto es la presencia de la tecnología en el diseño de instrumentos que proviene de aplicaciones militares. Esta tecnología dual ha jugado roles importantes en áreas de investigación como la estabilización giroscópica de los satélites en órbita. Es muy difícil desde afuera conocer la importancia y las dimensiones de la información clasificada, y las dependencias tecnológicas en ciertas investigaciones astronómicas, especialmente algunas relacionadas con nuestra vecindad en el sistema solar. Otro aspecto sociológico de considerable interés para analizar la actividad intersubjetiva e intercultural en astronomía es la existencia de lo que, en mi opinión, es la más robusta comunidad institucional internacional, en comparación con otras comunidades científicas: la Unión Astronómica Internacional. Esta asociación constituye un excelente marco para estudiar los efectos de los enfoques globales sobre el descubrimiento. El modo en que la información se transmite y decodifica a través de diferentes instituciones en el mundo es un notable ejemplo de cooperación y visión integrada, a pesar de pertenecer en muchos casos a comunidades culturales muy separadas. En algunas zonas híbridas de la astronomía, como la astronomía de neutrinos, esta práctica atraviesa también las fronteras de la física. Resultados relativamente recientes en Kamiokande, Japón, acerca de neutrinos, fueron analizados y confrontados con resultados americanos con un impresionante acuerdo interpretativo. Hace algunos años esta interacción comenzó con la supernova 1987 A, que fue descubierta en Chile. Fue una excelente oportunidad para estudiar los modelos de flujo de neutrinos y tópicos relacionados.

Tópicos de la filosofía de la ciencia. Próxima al análisis de los filósofos de la ciencia, la práctica astronómica muestra el uso de contrafácticos, paradojas, grados de incerteza, una variedad de puntos de vista acerca de la confirmación científica, y enfoques muy especiales acerca del refutacionismo. Todos estos tópicos tienen relación de un modo u otro con el descubrimiento. Por otra parte, hay una tensión llamativa entre ideas de considerable generalidad y mediciones de altísima precisión. En ningún área de la ciencia, en mi opinión, esta tensión alcanza semejante contraste dentro de la red conceptual entre predicción y explicación, o en otros términos, entre especulación y observaciones de alta precisión. El ejemplo citado antes de los resultados del satélite COBE es impactante al respecto. Sería interesante estudiar la historia de la astronomía a partir de la tensión entre estos ámbitos de la disciplina. Kuhn ha hecho algo en este sentido, pero la astronomía del siglo XX todavía merece un tratamiento adecuado, y el mismo está faltando. Estamos en el comienzo de la obtención de una buena imagen de la historia de la astrofísica y la cosmología en este siglo. Por supuesto, hay muchos astrónomos que tienen una excelente cultura en un amplio sector de la investigación astronómica, pero pienso en la necesidad de una historia mucho más completa, sensible a los enfoques metodológicos de los historiadores y filósofos de la ciencia.

El descubrimiento como resolución de problemas. Podemos tomar también al descubrimiento desde la perspectiva de la actividad de resolución de problemas. Esta es una vieja línea de investigación en filosofía de la ciencia, con representantes

destacados como Herbert Simon o Larry Laudan, entre otros. Lo que intento sugerir es que esta estrategia, muy próxima al descubrimiento en astronomía, es tomada por astrónomos destacados para ubicar a grandes e importantes problemas no resueltos como guía heurística. En este sentido es una especie de visión prospectivista del descubrimiento, o un enfoque acerca de lo que puede ser importante descubrir. En mi conocimiento, la más clara exposición que existe a la fecha sobre problemas no resueltos en astrofísica y algunas áreas de la cosmología es la compilación de John Bahcall y Jeremiah Ostriker citada en la bibliografía. La selección refleja un profundo marco cultural de fondo en la mayoría de las áreas de la investigación astronómica. Podríamos decir que hay allí una lista adicional de campos potenciales de descubrimientos importantes, expuesta como actividad de resolución de problemas. Mencionemos sólo un pequeño manojito de preguntas importantes. ¿Cuáles son los parámetros más importantes en el universo? ¿Por qué y cómo los medimos? ¿Qué puede la inflación decirnos acerca del universo temprano? ¿Cómo podemos testearla? ¿Cómo podemos conseguir una buena combinación bayesiana de mediciones incompatibles? ¿Cuál es el lugar en astronomía de los métodos estadísticos globales? ¿Cuál es la estructura en gran escala del universo? ¿Podemos observar la materia oscura? ¿Cuántas nuevas áreas de investigación están relacionadas con las lentes gravitacionales? ¿Cuál es el estatus científico de la simulación numérica en cosmología? ¿Cómo podemos conocer mejor el centro de las galaxias elípticas? ¿Qué resta por conocer acerca de la evolución morfológica de las galaxias? ¿Conocemos suficiente acerca de los cuásares? ¿Cuáles son los problemas no resueltos acerca de los neutrinos solares? ¿Qué modelos de partículas serían adecuados para la materia oscura? ¿Cuáles son los problemas no resueltos más relevantes en astronomía estelar? ¿Qué podemos seguir aprendiendo de las supernovas? ¿Cuál es el estado de la materia en las estrellas de neutrones? ¿Qué conocemos acerca de las vecindades de los agujeros negros? ¿Cuál es un buen modelo para los rayos cósmicos de alta energía? ¿Cómo podemos entender las erupciones de rayos gama? La lista de preguntas puede extenderse tanto como sea de nuestro agrado, dependiendo naturalmente del sector de investigación astronómica involucrado. Hay una jerarquía de problemas en cada área de la investigación astronómica, desde pequeños meteoritos hasta las propiedades globales del universo.

Consideraciones finales. El contexto de descubrimiento en astronomía está impregnado de las imágenes científicas provenientes de esta disciplina. En este sentido, a mi modo de ver, la pregunta importante para la filosofía de la ciencia es: ¿cómo afecta nuestra imagen científica del cosmos la filosofía terráquea de la ciencia? ¿Cuál es el precio filosófico que pagamos por la falta de una adecuada cultura cosmológica? Me permito, al respecto, citar una reflexión de un trabajo anterior, "... La tradición ha impuesto un estilo de pensamiento en torno a la astronomía observacional que muestra al universo como un mar de accidentes e irregularidades cuya descripción no parece más relevante filosóficamente que la descripción de plantas y arbustos en una tierra desconocida. Algo parecido al mundo sublunar de los griegos. Pero quizás nuestra búsqueda de leyes y regularidades refleja una herencia clásica que nos impide el

ejercicio de la especulación filosófica en torno a entidades teóricas bastante atípicas e insignificantes indirectamente asociadas a procedimientos observacionales. Así como el giro lingüístico ha influenciado a la filosofía de la ciencia, parece razonable pensar que un pequeño giro cosmológico puede afectar sensiblemente ciertos contextos epistemológicos. De hecho esto está sucediendo en cuestiones de epistemología naturalizada y evolucionista, en los límites físicos de los procesos de cómputo, y en el análisis de procesos con un origen y una orientación temporal, para citar algunos ejemplos. Si esta tendencia se acentúa, puede pronosticarse que variantes de holismo contemporáneo irán cediendo paso a arquitecturas cognitivas globales, pero con capacidad de predicción y con sensibilidad por un fisicalismo de corte global; aunque esto en realidad no es avanzar demasiado epistemológicamente, ya que el aumento en la eficacia de la predicción continúa en estas variantes conceptuales igualmente enigmático.”¹

Quizás la única lección global que la historia de esta disciplina sugiere, desde la óptica de este trabajo, es una sutil trama entre heurísticas, descubrimientos y creatividad, que puede ser ilustrado, de modo algo caricaturesco, con la siguiente expresión:²

En astronomía, el descubrimiento es independiente de la distancia. La creatividad es proporcional a la distancia.

BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA

El material que sirvió de base para este trabajo es realmente abundante dado que estas reflexiones son producto de una exploración epistemológica e histórica de la disciplina llevada a cabo durante un período de tiempo relativamente extenso. La principal fuente de información ha sido la biblioteca del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; como así también su base de datos.

Algunos libros importantes usados han sido:

BAHCALL, J. *Astronomy and Astrophysics Survey Committee: The Decade of Discovery in Astronomy and Astrophysics*, National Academy of Sciences, USA. Washington, D.C.: National Academy Press, 1991.

BAHCALL, J. & OSTRIKER, J. (eds.) *Unsolved Problems in Astrophysics*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995.

KRAGH, H. *Cosmology and Controversy, The Historical Development of Two Theories of the Universe*. Princeton: Princeton Univ. Press, 1996.

¹Rodríguez, V. Cosmología y Filosofía de la Ciencia: una extraña alianza. Public. en Velasco M., Saal A. (eds.): Epistemología e Historia de la Ciencia, Selección de Trabajos de las VI Jornadas, Fac. de Filosofía y Hum. Univ. Nac. de Córdoba, Córdoba, 1996.

²Rodríguez, V. Remarks on Discovery in Astronomy in the XX Century. International Congress on Discovery and Creativity, Ghent University, Belgica, May 14-16, 1998.

LEVERINGTON, D. *A History of Astronomy from 1890 to the Present*. 2. ed. London: Springer Verlag, 1996.
PEEBLES, P. J. *Principles of Physical Cosmology*. Princeton: Princeton Univ. Press, 1993.

Se ha usado material de HYPERLINK <mailto:NASANews@hq.nasa.gov> _NASANews@hq.nasa.gov_ y también la serie de Reprints de NASA con los resultados del satélite COBE.